

Université de Carthage

**UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE**

Exposé Pédagogique

CNRS UMR 6521 à Brest- FRANCE

Janvier 2012

Réalisé par :

Mohamed Hamdi KAÂNICHE

Manipulation I :

Protocole pour la détermination de la température de transition de phase « T_f » des lipides par la DSC.

1. Méthode :

Les mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) permettent de mesurer la transition de phase gel-fluide de suspension de vésicules lipidiques lamellaires. En effet, le passage des conformations ordonnées des chaînes acyles à des conformations désordonnées s'apparente à une fusion et est un processus endothermique.

Le principe de la DSC est donc d'apporter la chaleur nécessaire aux lipides pour que les membranes passent de l'état gel à l'état fluide et de mesurer l'écart de température entre cette chaleur et celle du système.

On détecte ainsi un pic de chaleur plus ou moins large au niveau de la température de transition de phase.

2. Equipements:

- a. Appareil de mesure SETARAM Instrument.
- b. Alimentation en azote.
- c. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- d. Micropipette de 100[μ L], 1000[μ L] et 10 [mL] pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés.

3. Préparation des échantillons :

- Préparer une solution à 5 mg/mL

- Prélever le volume correspondant pour préparer une solution hydratée de 1 ml à $10^{-2}(M)$, puis soumettre ce prélèvement à une évaporation sous flux d'azote.
- Ajouter le volume d'hydratation correspondant.
- Après que la durée de l'hydratation soit écoulée, il faut procéder comme suit :
- Introduire 1 (ml) de l'échantillon dans le creuset N°1 et puis introduire l'équivalent en masse de la solution d'hydratation dans le creuset N°2 qui servira de référence.

Figure – Schéma du creuset (ou porte échantillon)

4. Operations :

- a. Allumer l'instrument (en utilisant l'interrupteur principal ou à l'arrière de l'instrument).
- b. Vérifier que le thermostat est activé et que son afficheur correspond à la température ambiante.
- c. Mise en place des creusets dans le DSC :
 - i. Enlever le convecteur et fermer le volet de protection.
 - ii. Oter le bouchon métallique fermant la chambre expérimentale pour accéder au capteur proprement dit.
 - iii. Placer le creuset contenant l'échantillon dans le logement-avant du capteur. Vérifier le bon centrage et le positionnement du creuset dans le logement.

- iv. Placer le creuset Référence dans le logement-arrière du capteur. Le creuset de référence est mis vide si la masse de l'échantillon est faible ou si l'effet thermique à mesurer est important.
 - v. Remettre en place le bouchon métallique.
 - vi. Renfermer l'appareil avec le convecteur
- d. Placer l'échantillon et le volume de référence dans l'habitacle qui leurs sont destinés.
- e. Remettre les couvercles des réceptacles un à un.

5. Acquisition des données :

- a. Allumer le PC et cliquer sur l'icône « Data_Acquisition ».
- b. Cliquer sur Fichier et aller sur ' Nouvelle Expérimentation', une nouvelle application apparait.
- c. Nommer l'application.
- d. Programmer le cycle de chauffage en allant sur l'icône « expérimentation » et en y cliquant avec le bouton droit. Sélectionner « ajouter une nouvelle phase » puis « phase standard ».

e. Une fenêtre apparait en bas de l'écran, avec des symboles qui caractérisent l'évolution calorifique de la phase.

f. On peut élaborer différents types de cycles :

i. Mono Cycle rapide :

ii. Multi cycles rapide :

iii. Multi cycles lent :

g. Une fois le choix du cycle établi, on lance l'acquisition des données en cliquant sur l'icône « Play ».

6. Analyse des données :

- a. cliquer sur l'icône « Data_Processing ».
- b. Cliquer sur Fichier et aller sur ' charger une Expérimentation', une liste des acquisitions apparait, choisir l'expérimentation à traiter.
- c. En cliquant sur l'expérimentation à étudier, une multitude de fenêtre son affichées et que chaque une correspond à une phase du cycle.
- d. Aller vers la phase qui montre la variation de « Cp » et procéder comme suit :
 - i. Agrandir la fenêtre
 - ii. En cliquant sur le bouton droit de la souris, une liste d'application apparait, choisir « Passer en température du four ».

- iii. Le graphe change d'aspect, cliquer sur le graphe avec le bouton droit, il change de couleur et une nouvelle liste d'application apparait.
- iv. Choisir « intégration d'une ligne de base », le curseur se transforme en repère.

- v. Sélectionner les deux points correspondant au début et à la fin du processus.

vi. L'intégration aura lieu automatiquement avec l'affichage de la température correspondante au sommet.

vii. Aller sur Fichier et sélectionner « imprimer le fichier ».

Manipulation II :

Protocole pour la détermination de la température de transition de phase « Tc » des lipides par analyse de l'anisotropie.

1. Méthode :

La mesure de la polarisation de fluorescence permet de mesurer efficacement la fluidité des membranes et d'appréhender la transition de phase gel-fluide.

Cette technique fait appel à l'anisotropie de fluorescence, dont la mesure indique le degré de liberté d'une molécule fluorescente au sein de la membrane (c'est à dire la facilité avec laquelle la molécule tourne sur elle-même).

Pour mesurer cette anisotropie, on excite les fluorophores (incorporés dans la bicouche lipidique ou liés à un lipide) avec une lumière polarisée.

Si les fluorophores sont immobiles, les photons seront émis dans le même plan que la lumière excitatrice ; en revanche si l'orientation des fluorophores est modifiée avant l'émission des photons, la fluorescence se fera selon un axe différent (on parle de dépolarisation).

Ainsi dans une phase gel, où les mouvements rotationnels des molécules sont très limités, on mesure un taux de polarisation plus élevé que dans une phase fluide.

2. Equipements :

- a. Appareil de mesure Fluorescence & Spectrophotomètre de VARIAN.
- b. Cryothermostat: LAUDA Ecoline Staredition RE 104.
- c. Cuve à circulation.
- d. Alimentation en azote.

- e. Bain pour traitement par ultrasons.
- f. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- g. Micropipette de 100[μL], 1000[μL] et 10 [mL] pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés.

3. Préparation des échantillons :

- a. Préparer une solution à 5 mg/mL
- b. Prélever le volume correspondant pour préparer une solution hydratée de 4 ml à $2 \cdot 10^{-4}$ (M), puis soumettre ce prélèvement à une évaporation sous flux d'azote.
- c. Ajouter le volume d'hydratation correspondant.
- d. Après que la durée de l'hydratation soit écoulée, il faut procéder comme suit :
 - i. Ajout de la sonde dans la proportion
 - **[Sonde] = (1/100) [Echt]**
 - i. Mise en vortex pendant 2 min.
 - ii. Laisser reposer pendant 30 min.

4. Operations :

- a. Allumer l'instrument (en utilisant l'interrupteur principal ou à l'arrière de l'instrument).
- b. Allumer le PC et cliquer sur l'icône « Cary Anisotropie ».
- c. On commence toujours par l'analyse à basse températures, pour les atteindre, il est impératif d'ajouter de la glace au bain thermostaté à

circulation du Cryothermostat (toute en veillant à respecter le niveau inférieur en eau pour la pompe à refoulement).

- d. Pour les températures inférieures à 15°C, il faut veiller à opérer sous atmosphère d'azote pour éviter la formation de la buée sur les fenêtres d'émission.
- e. Sélectionner la température de l'analyse avec la commande du régulateur automatique (up/down).
- f. Veiller à étalonner la température atteinte et celle affichée par l'autorégulateur (réaliser une seule fois pour toute la série de mesure)
- g. On introduit le produit dans la cuve à circulation qui sera placée dans son réceptacle qui se trouve au centre de l'instrument de mesure en veillant à bien le fermer
- h. Attendre 10 min, le temps que le cryothermostat atteigne la température désirée et que l'équilibre thermique soit établi entre le cryothermostat et la cuve à circulation.
- i. Cliquer sur le bouton « SETUP », et vérifier les paramètres suivants :

i. Cary :

1. Instrument setup : 'Fluorescence'
2. Scan setup : choisir le mode 'Emission'
3. X mode : 'Wavelength (nm)'
4. Excitation (nm) : '350'. (pour la sonde : 'DPH')
5. Start (nm) : '420'.
6. Stop (nm) : '480'.
7. Excitation slit (nm) : '10'
8. Emission slit (nm) : '10'

- ii. Scan control : choisir le mode 'Medium'
- j. En allant sur l'onglet Option, on vérifie:
- i. Display option :
 - 1. Y min : '0'
 - 2. Y max : '1000'
 - ii. excitation filter : 'Auto'
 - iii. Emission filter : 'Open'
 - iv. PMT Detector Voltage : choisir le mode 'Medium'.
- k. Confirmer les paramètres d'option.

- l. Vérifier les paramètres du polarisateur « Polarizers », comme suit :
- i. G-Factor : cliquer sur « Measure G factor once »

ii. Display: cliquer sur « Anisotropy »

iii. PMT Voltage: cliquer sur « Auto »

iv. Excitation :

1. Vertical : 1

2. Horizontal : 3

v. Emission :

1. Vertical : 1

2. Horizontal : 3

Automatic polarizer measurements

Polarizers

G factor

Measure G Factor once

Enter G Factor manually

Always measure G factor

Display

Anisotropy

Polarization

Total intensity

PMT Voltage (v)

Auto

Manual

G Factors

Anisotropy/
Polarization

Excitation

Vertical

Horizontal

Emission

Vertical

Horizontal

OK Cancel

m. Commencer l'analyse en cliquant sur « Collecte ».

n. La machine réalisera automatiquement la première mesure pour « H/V ».

- o. Le logiciel vous demandera d'enregistrer le diagramme sous « Sample i », confirmer en cliquant sur OK.
- p. La machine réalisera automatiquement la première mesure pour « V/V ».
- q. Le logiciel vous demandera d'enregistrer le diagramme sous « Sample j », confirmer en cliquant sur OK.
- r. Le logiciel calcul automatiquement la série de valeur pour donner le « r »
- s. Une fois la courbe afficher, on clique sur l'icône « calculator » et on procède comme suit :

i. Selected trace :

1. Cliquer sur « C » (pour effacer l'opération en mémoire)
2. Cliquer « trace : operation moving average » (pour choisir l'opération moyenne)
3. Cliquer « slected trace » (pour affecter la courbe sélectionnée)
4. Cliquer « apply (suivie d'un clic sur le bouton « = »)

ii. une courbe d'intégrale apparait

- t. Il faut veiller à sauvegarder la courbe sous extension « Batche » et enregistrer le nom du produit, la température du test et la date de l'analyse.

- u. Il faut veiller à sauvegarder la courbe sous extension « spreadsheet » (correspondant au fichier excel)

5. Présentation des résultats, stockage des données, traitement des données :

- a. On crée un fichier Excel qui a pour nom 'Résultat de l'analyse (nom du produit et date de l'analyse)'.
 - b. Ouvrir le fichier d'extension « spreadsheet » correspondant à l'analyse avec Excel.
 - c. Faire la moyenne de la courbe d'intégrale (la dernière colonne), correspondante à l'anisotropie.
 - d. Rapporter ce résultat sur le fichier « [Résultat de l'analyse](#) ».
 - e. Etape solveur :
 - i. Définir la cellule cible à approché (sélectionner la cellule « somme des carrés des écarts »)
 - ii. Cellules Variables (sélectionner les cases des variables)
 - iii. Cliquer sur résoudre.
 - iv. La température de transfert de phase sera déterminer, comme étant celle qui correspond à la valeur minimale de la dérivé du modèle.
 - f. Il faut veiller à enregistrer le fichier sous un nom compréhensible et qui correspond au produit analysé et qui comprend la date de l'analyse.

Remarque :

D. L'OISEU (thèse soutenu le 13 décembre 2010) a utilisé le Laurdan comme sonde pour l'anisotropie, la remarque du jury était de demander qu'on utilise le DPH qui manifeste un saut plus important, donc la répartition des résultats sera plus claire et correspondre mieux au modèle mathématique.

Manipulation III :

Protocole de calcul de la concentration micellaire critique d'un lipide « CMC ».

1. Méthode :

La mesure de la concentration micellaire critique est réalisée avec le spectrophotomètre VARIAN, qui mesure l'absorbance des agents fluorescents introduits dans la bicouche lipidique des vésicules. Seulement quelque [mL] sont nécessaires pour l'analyse. La mesure est faite en milieux aqueux.

2. Equipements :

- a. Appareil de mesure Fluorescence & Spectrophotomètre de VARIAN
- b. Des cuves jetables sont utilisées pour les suspensions aqueuses.
- c. Spatule pour les échantillons de poudre, pipettes en plastique pour les échantillons liquides.
- d. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- e. Micropipette de 100[μ L], 1000[μ L] et 10 [mL] pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés.

3. Préparation des échantillons

Phase I :

- a. La solution mère en lipides est préparée, avec une concentration de 5[mg]/[mL], dans du CH_2CL_2 à 1 [M].

- b. Deux solutions de dilution sont préparées à concentration de 0.5[mg]/[mL] et 0.05 [mg]/ [mL] pour faciliter la prise des volumes des prélèvements pour les faibles concentrations.
- c. Désignation de la solution de prise de volume pour chaque échantillon :
- i. On dresse le tableau suivant (voir [Classeur Type](#))

Numéro de l'échantillon	La concentration molaire (mol/L)	La concentration massique (mg/mL)	Désignation de la solution de prise de volume	le volume de prélèvement à effectuer
.....

La concentration massique est calculée comme suit :

$$[\text{lip}]_{\text{massique}} = [\text{lip}]_{\text{molaire}} * M$$

Une comparaison rapide entre les concentrations massique correspondant à chaque échantillon et celle des solutions de prise permettra de désigner la solution de prise pour chaque échantillon, comme suit :

Pour

$$[\text{Échantillon}]_{\text{massique}} < 0.05 \text{ (mg/mL)}$$

⇒ 'la solution de prise' sera la deuxième dilution du lipide à 0.05 (mg/mL).

Pour

$$0.5 \text{ (mg/mL)} < [\text{Échantillon}]_{\text{massique}} < 0.5 \text{ (mg/mL)}$$

⇒ 'la solution de prise' sera la première dilution du lipide à 0.5 (mg/mL).

Pour

$$[\text{Échantillon}]_{\text{massique}} > 0.5 \text{ (mg/mL)}$$

⇒ 'la solution de prise' sera la solution mère du lipide à 5 (mg/mL).

Le volume de prélèvement correspondant est calculé comme suit :

Pour $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$ alors $V_i = (C_f \cdot V_f) / C_i$

Avec

C_f : La concentration massique correspondant à 'l'échantillon'.

C_i : La concentration massique de 'la solution de prélèvement correspondante'.

V_f : volume de travail, égale à 4 (mL).

- d. Préparation d'une solution d'hydratation à pH = 7 et de concentration 10^{-2} [M] à partir d'une solution tampon HEPES à 1 [M].
- e. On prépare une solution de l'agent fluorescent de 'Nile Red' et on caractérise sa concentration par analyse d'absorbance (Loi de Beer Lambert $A = \epsilon l C$ avec $\epsilon = 45000 \text{ mol L}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ pour le 'Nile Red').
- f. Après l'introduction de 'la prise du volume en lipide', correspondant à la concentration respective à chaque échantillon, on introduit du 'Nile Red' vérifiant pour chaque échantillon une concentration de $5 \cdot 10^{-7}$ [M] en agent fluorescent.
- g. Les échantillons sont mis sous flux d'azote pour évaporation à sec.
- h. Un volume d'hydratation de 4 [mL] est ajouté, suite à cela l'échantillon est laissé au repos.

Phase II :

- i. Après 24 h écoulées, les échantillons sont soumis à une sonication de 5 min à 55° C (température au dessus de celle de la transition de phase).

- j. On laisse les échantillons au repos pendant 30 min avant de procéder aux analyses.

4. Operations :

- a. Allumer l'instrument (en utilisant l'interrupteur principal ou à l'arrière de l'instrument).
- b. Cliquer sur l'icône « SCAN ».
- c. Cliquer sur le bouton « SETUP », et vérifier les paramètres suivants :
 - i. Data Mode : 'Fluorescence'
 - ii. Scan Setup :
 1. Excitation (nm) : '550' (Correspond à la longueur d'onde d'absorbance maximale de l'agent fluorescent).
 2. Start (nm) : '560' (On commence l'analyse avec une longueur d'onde supérieur à celle enregistrée pour l'agent fluorescent pour ne pas avoir de phénomène de saturation).
 3. Stop (nm) : '750' (désigne la longueur d'onde correspondant à la fin de l'analyse)
 4. Excitation slit (nm) : '5'
 5. Emission slit (nm) : '5'
 - iii. Scan control : 'Medium'
- d. En allant sur l'onglet Option, on vérifie:
 - i. PMT Detector Voltage : on clique sur le bouton 'Manual' et on entre la valeur du gain à 750 (V)
- e. On introduit le produit dans la cuve qui sera placé dans son réceptacle qui se trouve au centre l'instrument de mesure en veillant à bien le fermer.

- f. On commence l'analyse en cliquant sur le bouton START.
- g. Il faut commencer l'analyse par l'échantillon le plus concentré (pour vérifier qu'il n'y a pas de phénomène de saturation au gain sélectionné, dans le cas où cela se produit alors on reprend l'analyse avec un gain inférieur)
- h. Il faut veiller à enregistrer le fichier sous un nom compréhensible et qui correspond au produit analysé et qui comprend la date de l'analyse.

5. Présentation des résultats, stockage des données, traitement des données :

- a. On crée un fichier Excel qui a pour nom 'Résultat de l'analyse (nom du produit et date de l'analyse)'.
- b. On y rapporte le résultat de l'analyse, à savoir, « Concentration de l'échantillon » et « absorbance maximale » correspondante.
- c. On dresse la courbe $I_{\max} = f(\text{Log}[C])$.
- d. A partir du graphique, on choisit deux séries pour deux courbes de tendances et on affiche leurs équations respectives $Y_1 = f(X)$ et $Y_2 = f(X)$.
- e. A partir de la résolution d'un système à deux variables $Y_1 = Y_2$, on déduit leur point d'intersection dont l'abscisse élevée à la puissance de 10, correspond à la CMC du produit. ($\text{CMC} = 10^X$).

Figure - Courbe typique de la variation de l'absorbance de fluorescence en fonction de la concentration de la solution en lipide.

Manipulation IV :

Protocole de mesure de la taille des particules par méthode de diffusion

1. Méthode :

La granulométrie laser est une technique qui date des années 70, qui est basée sur la diffraction de la lumière, et qui permet la mesure de la taille des particules ou plus exactement de leurs rayons.

Le résultat de cette caractérisation est affiché en fréquence statistique en fonction de leur taille, du volume ou de l'intensité.

2. Principe

Lorsqu'un faisceau laser éclaire une particule, on peut observer des franges de diffraction. Selon Fraunhofer, l'intensité du rayonnement diffracté et l'angle de diffraction sont fonction de la taille des particules. Plus la particule est grosse, plus elle dévie de lumière, et plus l'angle de déviation par rapport de propagation sera faible.

3. Equipements :

- Appareil « ZETA SIZER 3000 HS » de MALVERN INSTRUMENT.
- Des cuves jetables sont utilisées pour les suspensions aqueuses.
- Spatule pour les échantillons de poudre, pipettes en plastique pour les échantillons liquides.
- Balance analytique (précision 0,1 [mg])

- Micropipette de 100[μ L], 1000[μ L] et 10 [mL] pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés.

4. Préparation des échantillons :

- a. Préparer une solution à 5 mg/mL
- b. Prélever le volume correspondant pour préparer une solution hydratée de 4 ml à 2×10^{-4} (M), puis soumettre ce prélèvement à une évaporation sous flux d'azote.
- c. La solution d'hydratation est soumise à un filtrage à l'aide d'un filtre de 1.2 μ m, pour éliminer les poussières et tous autres contaminants.
- d. Ajouter le volume d'hydratation correspondant.
- e. Après que la durée de l'hydratation soit écoulée, on applique la mesure de taille.

5. Opérations :

- a. Allumer l'instrument (en utilisant l'interrupteur principal ou à l'arrière de l'instrument).
- b. Lancer l'application « Zetasizer 3000 », il faut compter un délai de 30 min nécessaire à la stabilisation de la température avant de pouvoir amorcer l'analyse.
- c. On introduit le produit dans la cuve qui sera placée dans son réceptacle qui se trouve au centre l'instrument de mesure en veillant à bien le fermer.
- d. Choisir le mode : «SIZE » :
 - i. Cliquer sur l'icône « CHECK » pour entrer la désignation de l'analyse (nom du produit, condition d'analyse), confirmer par OK.

ii. Cliquer sur« GO ».

6. Présentation des résultats, stockage des données, traitement des données :

- a. Une fois l'analyse finit, aller vers le menu « EDIT » et sélectionner « Copy GRAPH ».
- b. Créer un fichier Word pour sauvegarder les résultats de l'analyse
- c. Coller le graphe de l'analyse
- d. Aller vers le menu « EDIT » et sélectionner « COPY TABLE », sélectionner « AS PICTURE ».
- e. Coller le tableau des résultats sur le fichier Word, sauvegarder le fichier sous une nomination relative au nom du produit et les conditions d'analyse.

Manipulation V :

Protocole de détermination de la taille et du potentiel ZETA d'une émulsion de liposome.

1. Méthode

La mesure du potentiel zêta est importante pour évaluer la stabilité d'une suspension ou d'une émulsion. Le potentiel zêta représente la charge électrique qu'une particule acquiert grâce aux ions qui l'entourent quand elle est en solution. Le potentiel zêta est un bon indicateur des interactions entre particules et donc de la stabilité des colloïdes tels que les émulsions (selon la théorie DLVO développée par Derjaguin, Verwey, Landau et Overbeek en 1940 qui propose que la stabilité des particules en suspension dépend d'un potentiel d'interaction total (Le potentiel zêta peut être positif/cationique ou négatif/anionique).

2. Equipement

- a. Appareil « ZETA SIZER 3000 HS » de MALVERN INSTRUMENT.
- b. Spatule pour les échantillons de poudre, pipettes en plastique pour les échantillons liquides.
- c. Balance analytique (précision 0,1 [mg])
- d. Micropipette de 100[μ L], 1000[μ L] et 10 [mL] pour préparer des dilutions d'échantillons concentrés.
- e. Eau distillé
- f. Seringue d'injection de 10 ml.
- g. Bac de récupération

3. Préparation des échantillons

- a. Préparer une solution à 5 mg/mL
- b. Prélever le volume correspondant pour préparer une solution hydratée de 4 ml à 2×10^{-4} (M), puis soumettre ce prélèvement à une évaporation sous flux d'azote.
- c. La solution d'hydratation est soumise à un filtrage à l'aide d'un filtre de 1.2 μ m, pour éliminer les poussières et tous autres contaminants.
- d. Ajouter le volume d'hydratation correspondant.
- e. Après que la durée de l'hydratation soit écoulée, on applique la mesure de taille.

4. Operations :

- a. Allumer l'instrument (en utilisant l'interrupteur principal ou à l'arrière de l'instrument).
- b. Lancer l'application « Zetasizer 3000 », il faut compter un délai de 30 min nécessaire à la stabilisation de la température avant de pouvoir amorcer l'analyse.

Remarque :

- Généralement, on récupère la solution qui a servi à la mesure de la taille.
 - Après avoir réalisé la mesure de la taille, il suffit de cliquer sur l'icône « Zêta » sur la barre des commandes
- c. A l'aide d'une seringue à 10 (ml), récupérer l'échantillon qui se trouve dans la cuve.
 - d. Veiller à évacuer toute bulle d'air de la seringue avant d'introduire l'échantillon par l'orifice « SAMPLE IN » situé à l'avant de l'appareil d'analyse.

- e. Choisir le mode : «ZETA »

- f. Cliquer sur l'icône « CHECK » pour entrer la désignation de l'analyse (nom du produit, condition d'analyse), confirmer par OK.

- g. Cliquer sur « GO ».

5. Présentation des résultats, stockage des données, traitement des données :

- a. Une fois l'analyse finit, aller vers le menu « EDIT » et sélectionner « Copy GRAPH ».

- b. Créer un fichier Word pour sauvegarder les résultats de l'analyse
- c. Coller le graphe de l'analyse

- d. Aller vers le menu « EDIT » et sélectionner « COPY TABLE », sélectionner « AS PICTURE ».
- e. Coller le tableau des résultats sur le fichier Word, sauvegarder le fichier sous une nomination relative au nom du produit et les conditions d'analyse.
- f. Veiller à évacuer l'échantillon, en injectant de l'eau pur à partir de l'orifice « SAMPLE IN » en utilisant une seringue à 10 (ml).

Figure - Exemple de résultat d'analyse du potentiel Zeta :